

MAHALLA INSTITUTLARI FAOLIYATIDA GENDER TENGLIGI MASALASINI MILLIY AMALIYOTDA QO'LLASH MEXANIZMLARI

Norboyeva Furuza Raxmatillayevna

Perfekt universiteti Gumanitar fanlar
kafedrasini mudiri, dotsent

norboeva.f@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666633>

Annotatsiya

Mazkur maqolada mahalla institutlari faoliyatida gender tengligi masalasini milliy amaliyot asosida qo'llashning ilmiy-nazariy va ijtimoiy-pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Mahalla institutlarining jamiyatdagi o'rnini, ularning yoshlar va oilalar ijtimoiylashuvidagi ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar asosida gender tengligini ta'minlash mexanizmlari, mahalla boshqaruvida gender muvozanatini qaror toptirish, yoshlar bilan ishlashda gender yondashuvni joriy etish masalalari ilmiy asosda bayon etiladi. Tadqiqot natijalari mahalla institutlarining ijtimoiy-pedagogik salohiyatidan samarali foydalanish orqali jamiyatda gender madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, mahalla instituti, milliy amaliyot, gender madaniyati, ijtimoiylashuv, yoshlar, oila, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, ijtimoiy institutlar.

Аннотация

В статье анализируются научно-теоретические и социально-педагогические аспекты применения принципов гендерного равенства в деятельности институтов махалли на основе национальной практики. Раскрывается роль махалли как важного социального института в процессе социализации молодежи и укрепления семейных отношений. Обосновываются механизмы обеспечения гендерного равенства с опорой на национальные ценности, а также вопросы формирования гендерного баланса в системе управления махалли и внедрения гендерного подхода в работе с молодежью. Результаты исследования способствуют развитию гендерной культуры и укреплению социальной стабильности в обществе.

Ключевые слова: гендерное равенство, институт махалли, национальная практика, гендерная культура, социализация, молодежь, семья, социально-педагогический подход, социальные институты.

Annotation

This article analyzes the scientific-theoretical and socio-pedagogical aspects of implementing gender equality principles in the activities of mahalla institutions based on national practice. The role of the mahalla as an important social institution in the process of youth socialization and strengthening family relations is highlighted. The mechanisms for ensuring gender equality grounded in national values, as well as the formation of gender balance in mahalla governance and the implementation of a gender-sensitive approach in youth-related activities, are scientifically substantiated. The research findings contribute to the development of gender culture and the enhancement of social stability in society.

Keywords: gender equality, mahalla institution, national practice, gender culture, socialization, youth, family, socio-pedagogical approach, social institutions.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat barqaror taraqqiyotini ta'minlashda gender tengligi masalasi muhim ijtimoiy-siyosiy va pedagogik ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2026-yil "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili", deb e'lon qilindi. "Tarix davomida qanday og'ir sinovlarga duch kelmaylik, biz avvalo birdamlikdan kuch oldik. Mashaqqatli kunlarda odamlarimiz, mahalla ahli yelkadosh bo'lib qiyinchiliklarni yenggan. Oila — oilaga, qo'shni — qo'shniga ko'mak berib yashagan. Biz mana shunday o'ta noyob qadriyatimizga doimo sodiq qolishimiz, yosh avlodimizni ayni shu ruhda tarbiyalashimiz kerak, Mana shunday buyuk maqsadga erishishda mahalla tizimining o'rni va ta'siri beqiyos. Chunki mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi", — deya ta'kidladi davlatimiz rahbari.

O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, ushbu jarayonda mahalla institutlarining o'rni va roli alohida ahamiyatga ega. Mahalla qadimdan xalqimizning o'zini o'zi boshqarish, ijtimoiy nazorat va tarbiya maskani sifatida shakllangan bo'lib, u jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institut hisoblanadi.

O'zbekistonda "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar" doirasida ustuvor maqsadlardan biri sifatida "Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish" belgilangan bo'lib, ushbu maqsadga erishish uchun xotin-qizlarning o'z huquq va manfaatlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohada amalga oshirishida ularni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi dasturlarni kengaytirish talab etiladi. Shu munosabat bilan 2022-yilning 7-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son farmoni qabul qilindi[1]. Mazkur farmon asosida Mamlakatda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlarni tizimli davom ettirish, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish maqsadida 2022 — 2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dasturi tasdiqlandi. Shuningdek, O'zbekistonda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini tartibga solish bo'yicha bir qator davlat qarorlari va farmonlari mavjud.

Mazkur maqolada mahalla institutlari faoliyatida gender tengligi masalasini milliy amaliyot asosida qo'llashning ilmiy-nazariy va ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari tahlil qilinadi.

Gender tengligi erkaklar va ayollarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotda teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini anglatadi. Gender tengligi biologik farqlarni inkor etmaydi, balki jamiyatda imkoniyatlar va mas'uliyatlarning adolatli taqsimlanishini nazarda tutadi.

Ilmiy manbalarda gender madaniyati shaxsning gender tenglik tamoyillarini anglash, qabul qilish va ijtimoiy hayotda amalda qo'llash qobiliyati sifatida talqin etiladi. Mazkur madaniyatning shakllanishi avvalo shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda mahalla muhim ijtimoiy muhit hisoblanadi.

Mahalla instituti O'zbek jamiyatida ijtimoiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar va milliy an'analarni avloddan avlodga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Mahalla orqali oila, ta'lim muassasalari va jamiyat o'rtasida uzviy aloqalar ta'minlanadi.

Mahalla faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- aholining ijtimoiy muammolarini hal etish;
- yoshlar va xotin-qizlar bilan ishlash;
- oilaviy munosabatlarni mustahkamlash;
- huquqbuzarliklarning oldini olish.

Mazkur vazifalar doirasida gender tengligi masalasini milliy qadriyatlar asosida amalga oshirish muhim pedagogik ahamiyatga ega.

Gender tengligini mahalla faoliyatida joriy etishda milliy mentalitet va an'analarni hisobga olish muhimdir. O'zbek xalqining tarixiy qadriyatlarida ayolga hurmat, onalik maqomi va erkakning oila oldidagi mas'uliyati muhim o'rin tutadi.

Mahallalarda gender tengligi:

oila farovonligini ta'minlash,
o'zaro hurmat va mas'uliyat,

farzandlar tarbiyasida teng ishtirok tamoyillari orqali targ'ib qilinishi lozim.

Mahalla institutlari faoliyatida gender tengligini ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri boshqaruv tizimida ayollarning faolligini oshirishdan iborat. Mahalla kengashlari, komissiyalar va jamoatchilik tuzilmalarida ayollarning ishtirokini kuchaytirish orqali qarorlar qabul qilishda gender muvozanati ta'minlanadi.

Shuningdek:

ayol faollar uchun liderlik treninglari;

huquqiy va pedagogik seminarlar;

ijtimoiy loyihalarda ayollar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash samarali natijalar beradi.

Yoshlar ongida gender tenglik madaniyatini shakllantirish mahalla institutlarining muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda:

o'g'il va qizlar uchun teng sharoitlar yaratish;

gender stereotiplarga qarshi ma'rifiy tadbirlar o'tkazish;

ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali ijtimoiy-pedagogik ta'sir samaradorligini oshirish mumkin.

Gender tengligini ta'minlashda mahalla ta'lim, sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi zarur. Ushbu hamkorlik:

huquqiy savodxonlikni oshirish;

ijtimoiy muammolarni erta aniqlash;

zo'ravonlik holatlarining oldini olish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, mahalla institutlari faoliyatida gender tengligi masalasini milliy amaliyot asosida qo'llash jamiyat barqaror taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Milliy qadriyatlar va zamonaviy gender yondashuvlar uyg'unligi asosida olib borilgan faoliyat yoshlar va oilalar ongida gender madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Mahalla institutlarining ijtimoiy-pedagogik salohiyatidan samarali foydalanish orqali gender tenglik tamoyillarini jamiyat hayotiga chuqur singdirish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son farmoni 2022-yil 7-mart.
2. O'zbekiston Respublikasining (Gender tengligi) "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.2019. 02.09.
3. Abdurahmonova M. Gender siyosati va ijtimoiy institutlar. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Qodirova S. Mahalla institutining ijtimoiy boshqaruvdagi o'rni. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.